

FICHAS DOS SERES DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA

Jomauro Pessanha e Bruno Coutinho Kurtz

FICHA TÉCNICA

Título: Fichas dos Seres do Parque Estadual da Pedra Selada

Autores: Jomauro Pessanha e Bruno Coutinho Kurtz

Elaboração: Escola Nacional de Botânica Tropical,
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

O PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA

O Parque Estadual da Pedra Selada (PEPS) foi criado em 15 de junho de 2012. Apresenta uma área total de 8.036 hectares, com altitudes que variam entre 420 e 2.110 m, nos municípios de Itatiaia e Resende, Rio de Janeiro. A origem do nome Pedra Selada vem da formação rochosa que se destaca na região, parecida com uma sela de montaria.

O PEPS está inserido no Bioma Mata Atlântica, prioridade global de conservação, por abrigar altíssima biodiversidade e muitas espécies de animais e plantas raras, endêmicas e ameaçadas de extinção. Também apresenta áreas de importância geológica, histórica, paisagística e cultural.

Foto: Victor Curzio

O material Fichas dos Seres do Parque Estadual da Pedra Selada é uma proposta de ação em educação e interpretação ambiental, objetivando incentivar a percepção para os aspectos que envolvem a preservação do meio ambiente.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

A lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), estabelece como objetivo básico dos Parques a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e turismo ecológico.

Foto: Jomauro Pessanha

Foto: Jomauro Pessanha

Estão previstos e embutidos na criação dos Parques, a proteção de recursos hídricos e a manutenção da qualidade do ar, da água e do solo, além de assegurar o desenvolvimento turístico e econômico sustentável. Assim, a conservação engloba a preservação, a utilização sustentada e a regeneração dos ambientes.

LITERATURA CONSULTADA

Hassler ML (2005) A importância das Unidades de Conservação no Brasil. Sociedade & Natureza 17: 79-89.

MMA - Ministério do Meio Ambiente (2011) Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC. MMA, Brasília. 76p.

BIODIVERSIDADE

Variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; isto inclui a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas.

Foto: Luiz Ribenbom

Foto: Marcelo Studart

FAUNA E FLORA DO PEPS

O PEPS destaca-se pela grande riqueza de animais e plantas, pela ocorrência de espécies que só existem na Mata Atlântica e por muitas espécies ameaçadas de extinção.

ESPÉCIES AMEAÇADAS

A perda e degradação dos habitats, principalmente por conta da expansão agrícola e urbana, estão entre as principais ameaças às espécies. No Brasil, o ICMBio é o órgão responsável por avaliar as espécies da fauna ameaçadas de extinção, e o CNCFlora, por avaliar as espécies da flora ameaçadas. A União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) considera as espécies ameaçadas em três categorias de acordo com seu grau de ameaça.

LITERATURA CONSULTADA

INEA - Instituto Estadual do Ambiente (2018) Plano de manejo do Parque Estadual da Pedra Selada, vol. 1, Diagnóstico da unidade de conservação. INEA, Resende. 596p.

IUCN - International Union for Conservation of Nature and Natural Recourses (2021) The IUCN red list of threatened species.

Disponível em: <https://www.iucnredlist.org>. Acesso em 19 de fevereiro de 2021.

Autores: Jomauro Pessanha e Bruno Coutinho Kurtz

ESPÉCIES EXÓTICAS

De acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica —CBD, da qual o Brasil é signatário, define-se:

- Espécie exótica: toda espécie que se encontra fora de sua área de distribuição natural.
- Espécie exótica invasora: toda espécie exótica que ameaça ecossistemas, habitats ou espécies.

A invasão de espécies exóticas é uma das principais causas de perda de biodiversidade e gera grandes prejuízos, devido aos seus impactos ecológicos e econômicos em todo o mundo.

Foto: Stig Nygaard é licenciada sob CCBY2.0. Para visualizar uma cópia desta licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/>

Foto: Carlos Guerreiro

Foto: Andydr é licenciada sob CCBY2.0. Para visualizar uma cópia desta licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/>

ANIMAIS DOMÉSTICOS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

A presença de animais domésticos, como cães e gatos, em Unidades de Conservação é uma grande ameaça à diversidade biológica. Estes animais são exóticos, não possuem predadores naturais e podem causar desequilíbrio no ecossistema onde estão inseridos, alimentando-se de espécies nativas e podendo levar muitas à extinção.

LITERATURA CONSULTADA

MMA - Ministério do Meio Ambiente (2019) Estratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras. Projeto Pró-espécies: todos contra a extinção. MMA, Brasília. 10p.

Vilela ALO & Guedes VL (2014) Cães domésticos em Unidades de Conservação: impactos e controle. Holos Environment 14: 198-210.

MACACO-SAUÁ

Callicebus nigrifrons (Spix, 1823)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Conhecido como macaco-sauá ou guigó, é uma espécie que habita áreas conservadas ou perturbadas da Mata Atlântica. Muito ágil e hábil saltador, vive a maior parte do dia nas árvores alimentando-se, predominantemente, de frutos, flores, folhas e insetos. Os primatas estão entre os mamíferos mais ameaçados da Mata Atlântica, embora sejam importantes para manter o equilíbrio de populações de insetos e a dispersão de sementes.

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Classe: Mammalia
Ordem: Primates
Família: Pitheciidae
Espécie: *Callicebus nigrifrons* (Spix, 1823)

Foto: Claudio Marcio Lopes é licenciada sob CCBY2.0 Para visualizar uma cópia desta licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>

Foto: Christian Spencer

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

O sauá é endêmico do Brasil e ocorre no sul de Minas Gerais, oeste do Rio de Janeiro e norte de São Paulo. É capaz de sobreviver em pequenos fragmentos florestais, além de apresentar tolerância a perturbações ambientais.

Autores: Jomauro Pessanha e Bruno Coutinho Kurtz

AMEAÇAS

As principais ameaças ocorrem por conta da redução do habitat. Embora sejam amplamente distribuídas, as populações estão isoladas e, em geral, são muito pequenas. A espécie foi enquadrada na categoria Menos Preocupante.

LC

MENOS
PREOCUPANTE

LITERATURA CONSULTADA

Coimbra AL et al. (2018) Levantamento e diagnóstico de populações de *Callicebus nigrifrons* no Parque Estadual do Rio Doce e seu entorno. *Ciência Animal* 28: 34-36.

Gonçalves FPR et al. (2016) Ocorrência de *Callicebus nigrifrons* (Primates, Pitheciidae) na APP do Rio São João, Fazenda Experimental de Itangu, Minas Gerais, Brasil. *SynThesis* 7: 275-286.

Foto: Lino Mateus

IRARA

Eira barbara (Linnaeus, 1758)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

A irara é uma espécie de mamífero que vive em florestas e possui hábito diurno, com picos de atividade que ocorrem no início da manhã e no final da tarde. Se alimenta de frutas, mel, insetos e pequenos vertebrados. Locomove-se facilmente na terra ou nas copas das árvores usando sua cauda para dar equilíbrio. Toleram regiões impactadas, utilizando os recursos que esses ambientes alterados podem oferecer, como plantações e colmeias artificiais.

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Classe: Mammalia
Ordem: Carnivora
Família: Mustelidae
Espécie: *Eira barbara*
(Linnaeus, 1758)

Foto: Christian Spencer

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

A espécie ocorre do sul do México ao norte da Argentina. Ocorre em todo território brasileiro, habitando a Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado e Pantanal, sendo mais comum em vegetação densa.

Autores: Jomauro Pessanha e Bruno Coutinho Kurtz

AMEAÇAS

A perda de habitat é identificada como a principal ameaça à espécie. A irara possui ampla distribuição e grande população, sendo, portanto, classificada como Menos Preocupante.

Foto: Christian Spencer

Foto: Lino Mateus

LITERATURA CONSULTADA

Rodrigues LA, Pontes ARM & Campos CCR (2013) Avaliação do risco de extinção da Irara *Eira barbara* (Linnaeus, 1758) no Brasil. Biodiversidade Brasileira 3: 195-202.

Tortato FR & Althoff SL (2007) Variações na coloração de iraras (*Eira barbara* Linnaeus, 1758 – Carnivora, Mustelidae) da Reserva Biológica Estadual do Sassafrás, Santa Catarina, sul do Brasil. Biota Neotropica 7: 365-367.

JACU

Penelope obscura (Humboldt, 1814)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

O jacu, conhecido também como jacuaçu, vive a maior parte do tempo em árvores, ingerindo principalmente frutos e complementando sua alimentação com grãos, brotos, folhas, botões de flores e invertebrados. Podem se alimentar de plantios domésticos e comerciais, se adaptando em locais onde haja alimento abundante o ano todo. Por comerem muitos frutos, os jacus acabam dispersando muitas sementes, tendo assim papel importante na regeneração e manutenção das florestas.

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Classe: Aves
Ordem: Galliformes
Família: Cracidae
Espécie: *Penelope obscura* (Humboldt, 1814)

Foto: Ricardo Albuquerque

Foto: Ricardo Albuquerque

Foto: Christian Spencer

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

Ocorre na Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai.
No Brasil, ocorre no sudeste e sul.

Autores: Jomauro Pessanha e Bruno Coutinho Kurtz

AMEAÇAS

A caça e a perda e degradação das florestas são as principais ameaças aos jacus. A espécie apresenta uma grande população e ampla distribuição no Brasil, sendo classificada como Menos Preocupante.

Foto: Juliana Mello

Foto: Carlos Guerreiro

LITERATURA CONSULTADA

Cazassa RS, Pereira A & Silva ET (2016) Aves como potencial dispersoras de sementes de *Euterpe edulis* (Arecaceae) em um fragmento de Mata Atlântica em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. Revista Ciências 7: 95-109.

Mateus MB, Teixeira MCL & Ribon R (2018) Situações de conflito entre produtores rurais e a fauna silvestre na Zona da Mata de Minas Gerais, Brasil, e sua opinião quanto ao uso da caça como ferramenta de controle. Biodiversidade Brasileira 8: 251-266.

Vasconcelos-Neto J, Ramos RR & Pinto LP (2015) The impact of anthropogenic food supply on fruit consumption by dusky-legged guan (*Penelope obscura* Temminck, 1815): potential effects on seed dispersal in an Atlantic Forest area. Brazilian Journal of Biology 75: 1008-1017.

JARARACA

Bothrops jararaca (Wied-Neuwied, 1824)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

A jararaca é uma serpente terrestre, peçonhenta e pertence ao grupo que mais causa acidentes no Brasil. Vive em matas e campos; porém se adapta muito bem em áreas urbanas e próximo a cidades. Seus predadores são gaviões, gambás e serpentes que se alimentam de outras serpentes. Dormem durante o dia debaixo de folhagens e arbustos. Possui em média 120 cm de comprimento, podendo chegar a 160 cm. A conservação das serpentes venenosas brasileiras preservará também o potencial farmacêutico e socioeconômico de seus venenos, que já deram origem a medicamentos muito importantes, como os anti-hipertensivos.

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Classe: Reptilia
Ordem: Squamata
Família: Viperidae
Espécie: *Bothrops jararaca* (Wied-Neuwied, 1824)

Foto: Felipe Tubarão

Foto: Renato Augusto Martins

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

Ocorre no Brasil, Paraguai e Argentina. No Brasil, é encontrada na Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Autores: Jomauro Pessanha e Bruno Coutinho Kurtz

AMEAÇAS

A espécie tem ampla distribuição e grande população. Nenhuma ameaça foi identificada, sendo, portanto, classificada como Menos Preocupante.

Foto: Marcio Cabral de Moura

Foto: Christian Spencer

ORIENTAÇÕES

A recomendação em caso de encontro com o animal é julgar se a presença dele oferece algum risco às pessoas. Caso esteja em um local isolado, o melhor a fazer é se afastar. Se oferecer risco a alguma comunidade ou pessoa, a instrução é entrar em contato com agentes da Unidade de Conservação do entorno, do Centro de Controle de Zoonoses, da Polícia Ambiental ou do Corpo de Bombeiros.

LITERATURA CONSULTADA

Grazziotin FG (2004) Estudo filogeográfico de *Bothrops jararaca* (Wied, 1842) baseado no DNA mitocondrial (Squamata: Serpentes: Viperidae) Dissertação de Mestrado, PUC, Porto Alegre, Brasil. 56p.

Martins M & Molina FB (2008) Panorama geral dos répteis ameaçados do Brasil. In: Livro Vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção. Répteis. MMA, São Paulo, Pp. 327-334.

LOBO-GUARÁ

Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

O lobo-guará é conhecido também como lobo-de-juba ou lobo-vermelho. É o maior canídeo sul-americano e pesa entre 20 e 33 kg. A espécie pode habitar regiões com altitude superior a 1500 m. Sua alimentação é muito variada, consumindo uma grande diversidade de frutos, sendo a lobeira (*Solanum lycocarpum*) o principal deles. Pequenos vertebrados, como roedores, marsupiais, tatus, aves e répteis, e artrópodes também fazem parte da sua dieta. Suas pernas são longas e as orelhas compridas, facilitando a movimentação e caça.

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Classe: Mammalia
Ordem: Carnivora
Família: Canidae
Espécie: *Chrysocyon
brachyurus*
(Illiger, 1815)

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

Ocorre na Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Peru e Uruguai. No Brasil, sua principal ocorrência é no Cerrado e em regiões de transição com a Caatinga. É encontrado nos estados do Pará, Roraima, Tocantins, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande de Sul.

Foto: P. Dodonov é licenciada sobCCBY2.0 Para visualizar uma cópia desta licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>

Autores: Jomauro Pessanha e Bruno Coutinho Kurtz

AMEAÇAS

Uma das características da ecologia do lobo-guará que o coloca em risco é a necessidade de grandes áreas. Assim, a perda do habitat é a maior ameaça à sua conservação. Portanto, a espécie foi classificada como Vulnerável no Brasil.

Foto: Izadora Nardi

Foto: Lalliest é licenciada sob CC BY-NC2.0 Para visualizar uma cópia desta licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>

LITERATURA CONSULTADA

Amboni MPM (2007) Dieta, disponibilidade alimentar e padrão de movimento do lobo-guara, *Chrysocyon brachyurus*, no Parque Nacional da Serra da Canastra, MG. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil. 108p.

Médici P, Paula RC & Morato RG (2008) Plano de ação para a conservação do lobo-guará; análise de viabilidade populacional e de hábitat (PHVA). IBAMA, Brasília. 158p.

Paula RC et al. (2013) Avaliação do estado de conservação do lobo-guará *Chrysocyon brachyurus* (Illiger,1815) no Brasil. Biodiversidade Brasileira 3: 146-159.

VEADO-CATINGUEIRO

Mazama gouazoubira (Fisher, 1814)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

O veado-catingueiro é um cervídeo de pequeno porte, pesando em torno de 18 kg. Geralmente, são diurnos e solitários, sendo presas constantes de onças, cachorros-do-mato e, principalmente, do homem. Alimentam-se de frutas, flores e folhas. Possuem grande capacidade de se adaptarem a ambientes alterados e terras cultivadas; é comum ocuparem ambientes como capoeiras e áreas em recuperação ou agrícolas, mesmo quando próximas a ocupações urbanas.

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Classe: Mammalia
Ordem: Artiodactyla
Família: Cervidae
Espécie: *Mazama gouazoubira* (Fisher, 1814)

Foto: Instituto últimos refúgios é licenciada sob CCBY-SA4.0 Para visualizar uma cópia desta licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

É encontrado no sul do México, Bolívia, Brasil, Argentina e Uruguai. No Brasil, ocorre em todos os biomas e em vários ambientes, mas sempre associados a florestas, para abrigo e alimentação.

Autores: Jomauro Pessanha e Bruno Coutinho Kurtz

AMEAÇAS

Não foram encontrados dados que indiquem declínio da espécie. No entanto, as ocorrências de ataque por cães domésticos podem alterar o equilíbrio das populações de veado-catingueiro. Portanto, foi avaliado como espécie Menos Preocupante.

Foto: José Milton Schlee Júnior é licenciada sob CCBY-SA/4.0 Para visualizar uma cópia desta licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-SA/4.0>

Foto: Lino Mateus

LITERATURA CONSULTADA

Duarte JMB & Reis ML (orgs.) (2012) Plano de ação nacional para a conservação dos cervídeos ameaçados de extinção. ICMBio, Brasília. 128p.

Duarte JMB et al. (2012) Avaliação do risco de extinção do veado-catingueiro *Manzama gouazoubira* G. Fisher [von Waldheim], 1814, no Brasil. Biodiversidade Brasileira 3: 50-58.

ONÇA-PARDA

Puma concolor (Linnaeus, 1771)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

A onça-parda é o segundo maior felino do Brasil. É conhecida também por suçuarana, onça-vermelha e leão-baio. Espécie carnívora, sua alimentação é composta por uma diversidade de animais, incluindo desde presas grandes, como veados, até presas de pequeno porte, como roedores e invertebrados. Além do tamanho, este animal chama atenção por sua agilidade para realizar saltos, escalar árvores e atingir grandes velocidades, o que o torna um excelente predador.

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Classe: Mammalia
Ordem: Carnivora
Família: Felidae
Espécie: *Puma concolor*
(Linnaeus, 1771)

Foto: Berniedup é licenciada sob CCBY-SA2.0 Para visualizar uma cópia desta licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/>

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

É encontrada desde o sul do Canadá até o sul do continente sul-americano. No Brasil, ocorre em todos os biomas e em uma ampla variedade de habitat, desde florestas até formações savânicas. Aparece eventualmente em ambientes alterados, como plantações e pastagens.

Autores: Jomauro Pessanha e Bruno Coutinho Kurtz

AMEAÇAS

A degradação das florestas é a principal ameaça à espécie, visto que vivem em áreas extensas, em torno de 160 km². A onça-parda tem populações com baixa densidade e reposição lenta. Assim, a perda de indivíduos por caça ou atropelamento também é muito impactante à espécie, que foi classificada como Vulnerável.

Foto: Dracobotânico é licenciada sob CCBYNC-SA2.0.
Para visualizar uma cópia desta licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/>

Foto: Alexandre da Silva é licenciada sob CCBY-NC-SA2.0.
Para visualizar uma cópia desta licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/>

LITERATURA CONSULTADA

Azevedo FC, Lemos FG, Almeida LB, Campos CB, Beisiegel BM, Paula RC, Junior PGC, Ferraz KMPMB & Oliveira TG (2013) Avaliação do risco de extinção da onça-parda *Puma concolor* (Linneu, 1771) no Brasil. Biodiversidade Brasileira 3: 107-103.

ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (2009) Sumário executivo do plano de ação nacional para a conservação da onça parda. ICMBio. 8p.

Saranholi BH (2018) Genética populacional de felinos e as ameaças para *Puma concolor*: estruturação populacional recente e atropelamentos. Tese de Doutorado. Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, Brasil. 123p.

SAPO-DE-CHIFRE

Proceratophrys mantiqueira (Mangia, Santana, Cruz & Feio, 2014)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Conhecido como sapo-de-chifre, é uma espécie recentemente descrita e endêmica da Mata Atlântica. Alimenta-se de insetos, larvas e outros invertebrados. Possui coloração marrom que varia de tons de acordo com o ambiente. Por isso, consegue se camuflar entre as folhas do chão e, muitas vezes, passa despercebido por seus predadores, geralmente cobras e aves.

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Classe: Amphibia
Ordem: Anura
Família: Odontophrynidae
Espécie: *Proceratophrys mantiqueira* (Mangia, Santana, Cruz & Feio, 2014)

Foto: Carlos Guerreiro

Foto: Christian Spencer

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

Endêmico da Mata Atlântica, ocorrendo na Serra da Mantiqueira, no sul e sudeste de Minas Gerais e ao sul do Rio de Janeiro.

Autores: Jomauro Pessanha e Bruno Coutinho Kurtz

AMEAÇAS

A perda de habitat é apontada como a principal ameaça aos anfíbios. A poluição, seja urbana, industrial ou agrícola, também aparece como uma ameaça relevante ao grupo, já que eles são muito sensíveis. A espécie foi avaliada como Menos Preocupante.

Foto: Jomauro Pessanha

Foto: Christian Spencer

LITERATURA CONSULTADA

Aneves MO et al. (2017) Anurans of Serra da Mantiqueira, Zona da Mata of Minas Gerais, Brasil: a priority área for biodiversity conservation. *Herpetology Notes* 10: 297-311.

Rossa-Ferres DC et al. (2017) Anfíbios da Mata Atlântica: lista de espécies, histórico dos estudos, biologia e conservação. In: Monteiro-Filho ELA & Conte CE (orgs.) *Revisões em zoologia: Mata Atlântica*. Ed. UFPR, Curitiba. Pp. 237-314.

Santos MA et al. (2017) Ecological aspects of the horned leaf-frog *Proceratophrys mantiqueira* (Odontophrynidae) in an Atlantic Rainforest area of southeastern Brazil. *Salamandra* 53: 413-422.

JAVALI

Sus scrofa (Linnaeus, 1758)

ESPÉCIE EXÓTICA

CARACTERÍSTICAS GERAIS

O javali é uma espécie exótica da família Suidae. Alimenta-se praticamente de tudo, fuça a terra e invade grandes ou pequenas plantações, trazendo prejuízos econômicos e ambientais. Chegou ao Brasil no século XX, inicialmente no Rio Grande do Sul. Hoje, são considerados os animais com a distribuição mais ampla do planeta e com grande variedade de formas. É classificada como uma das 100 piores espécies exóticas invasoras do mundo. O cruzamento do javali com o porco doméstico gerou o porco asselvajado, o javaporco, que está presente em todos os biomas brasileiros.

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Classe: Mammalia
Ordem: Artiodactyla
Família: Suidae
Espécie: *Sus scrofa*
(Linnaeus, 1758)

Foto: Enache-NH é licenciada sob CCBY-NC-ND2.0 Para visualizar uma cópia desta licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/>

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

O javali é nativo da Ásia, Europa e norte da África. No Brasil, está presente em todas as regiões.

AMEAÇA

A invasão de espécies exóticas é uma das principais causas de perda de biodiversidade no mundo. Uma vez inseridas, alteram os ambientes naturais e as comunidades biológicas. Competem por recurso alimentar, ocasionando danos à flora e fauna nativa. Portanto, existe um plano de prevenção, controle e monitoramento da espécie no território nacional.

Foto: Lino Mateus

Foto: *Vulpes_podsita* é licenciada sob CCBY2.0. Para visualizar uma cópia desta licença, visite creativecommons.org/licenses/by/2.0/

LITERATURA CONSULTADA

Chagas FP (2019) Ecologia da invasão dos suídeos asselvajados *Sus scrofa* no Brasil. Tese de Doutorado. Universidade Estadual Paulista, Rio Claro. 127p.

MMA – Ministério do Meio Ambiente (2017) Plano nacional de prevenção, controle e monitoramento do javali (*Sus scrofa*) no Brasil. MMA, Brasília. 108p.

Rosa CA, Ferreira HF & Alves RRN (2018) O manejo do javali (*Sus scrofa* Linnaeus 1758) no Brasil: implicações científicas, legais e éticas das técnicas de controle de uma espécie exótica invasora. Biodiversidade Brasileira 8: 267-284.

TUCANO-DE-BICO-VERDE

Ramphastos dicolorus (Linnaeus, 1766)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

O tucano-de-bico-verde é uma espécie endêmica da Mata Atlântica. Vive nas copas das árvores, principalmente em áreas montanhosas. Alimenta-se de grande diversidade de frutos, artrópodes, pequenos vertebrados, ovos e filhotes de outras aves. A espécie possui características ecológicas importantes no equilíbrio e na manutenção da floresta, principalmente com a dispersão de sementes.

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Classe: Aves
Ordem: Piciformes
Família: Ramphastidae
Espécie: *Ramphastos dicolorus* (Linnaeus, 1766)

Foto: Felipe Tubarão

Foto: Christian Spencer

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

O tucano-de-bico-verde é encontrado no Brasil, Paraguai e nordeste da Argentina. No Brasil, é encontrado de Goiás ao Rio Grande do Sul. No sul e sudeste, ocorrem tipicamente em regiões serranas, com altitudes de até 2.000m.

AMEAÇAS

Embora seja uma espécie comum e com ampla distribuição geográfica, as populações de tucano-de-bico-verde podem ser seriamente afetadas com a diminuição e degradação das matas. Portanto, a espécie foi classificada como Menos Preocupante.

Foto: Darshana

Foto: Christian Spencer

LITERATURA CONSULTADA

Jjesus S, Buzzato AC & Monteiro Filho ELA (2012) Nidificação de *Ramphastos dicolorus* (Linnaeus, 1766) (Aves: Ramphastidae) na região metropolitana de Curitiba, estado do Paraná. Ornitologia 5: 19-25.

Leite GA et al. (2010) Predação do sabiá-laranjeira *Turdus rufiventris* (Passeriformes: Turdidae) por tucano-de-bico-verde *Ramphastos dicolorus* (Piciformes: Ramphastidae) no município de Campos do Jordão, SP/Brasil. Atualidades Ornitológicas 158: 55-56.

FRUTO-DO-SABIÁ

Lochroma arborescens (L.) J.M.H. Shaw

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Conhecida como mariana, marianeira ou fruto-do-sabiá, pertence à família das solanáceas, uma das mais representativas da Mata Atlântica. Planta arbustiva, de 2 a 6 m de altura, vive do nível do mar a 2.000 m de altitude. Fornece frutos que são consumidos por morcegos, marsupiais e, principalmente, por pássaros. O néctar de suas flores é outro recurso consumido por diferentes grupos de insetos e beija-flores, responsáveis pela polinização. É espécie pioneira, porque está entre as primeiras a aparecer em áreas degradadas, como pastagens e bordas de florestas.

Reino: Plantae
Classe: Magnoliopsida
Ordem: Solanales
Família: Solanaceae
Espécie: *Lochroma arborescens* (L.) J.M.H. Shaw

Foto: Jomauro Pessanha

Foto: Jomauro Pessanha

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

Ocorre no sul do México, América Central, Antilhas e América do sul (Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Brasil). No Brasil, ocorre no nordeste, sudeste e sul.

Autores: Jomauro Pessanha e Bruno Coutinho Kurtz

AMEAÇAS

A espécie tem ampla distribuição e grande população. Não foi avaliada quanto ao grau de ameaça.

Foto: Jomauro Pessanha

Foto: Jomauro Pessanha

LITERATURA CONSULTADA

Aximoff IA, Soares HM & Bernadello G (2020) *Acnistus arborescens* (Solanaceae): um importante recurso alimentar para aves em um sítio da Mata Atlântica, Sudeste do Brasil. *Rodriguésia* 71: 1-14.

Brito SF & Bezerra AME (2016) Crescimento inicial de *Acnistus arborescens* (L.) Schlttdl. em um gradiente de luz. *Revista Agrarian* 9: 128-136.

Verçosa AC, Dias AR & Missagia CCC (2012) Ecologia da polinização e potenciais dispersores da “marianeira” - *Acnistus arborescens* (L.) Schlttdl. (Solanaceae) em área de Floresta Atlântica do Rio de Janeiro. *Natureza on line* 10: 59-64.

ARAUCÁRIA

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Conhecida popularmente como araucária, pinheiro-brasileiro ou pinheiro-do-Paraná, é uma árvore de vida longa que pode chegar a 50 m de altura. Vive nas regiões serranas frias e úmidas do sul e sudeste brasileiro, entre 500 e 2.400 m de altitude. As “sementes” de araucária, conhecidas como pinhão, são apreciadas na culinária local e representam uma importante fonte de renda para muitas famílias. São essenciais na dieta de muitos animais silvestres pois, além de possuir um alto valor nutritivo, são produzidas em grandes quantidades, em época de escassez de alimentos, entre os meses de março a julho. A cotia e a gralha azul são os principais dispersores da araucária, pois enterram sementes para comerem posteriormente e acabam esquecendo onde colocaram algumas; assim nascem novas mudas de araucária.

Reino: Plantae
Classe: Pinopsida
Ordem: Pinales
Família: Araucariaceae
Espécie: *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze

Foto: Juliana Mello

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

Ocorre nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e, a oeste, em Misiones, na Argentina.

Foto: Juliana Mello

Autores: Jomauro Pessanha e Bruno Coutinho Kurtz

AMEAÇAS

É considerada sensível às mudanças climáticas globais, podendo ter sua população reduzida, principalmente com o aumento da temperatura. Sua madeira, de qualidade e alto valor comercial, foi muito explorada e a área original de ocorrência reduzida. Está categorizada como Em Perigo.

Foto: Juliana Mello

Foto: Juliana Mello

Foto: Jomauro Pessanha

LITERATURA CONSULTADA

Fritzons E, Wrege MS & Mantovani LE (2018) A distribuição natural do pinheiro do paraná no Sul e Sudeste do Brasil: a influência de fatores climáticos e geomorfológicos. Revista Brasileira de Climatologia 22: 117-132.

Wendling I & Zanette F (2017) Araucária: particularidades, propagação e manejo de plantios. Embrapa, Brasília. 159p.

Wrege MS et al. (2017) Distribuição natural e habitat da araucária frente às mudanças climáticas globais. Pesquisa Florestal Brasileira 37: 331-346.

GABIROBA-GRANDE

Campomanesia hirsuta Gardner

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Conhecida como gabiroba-grande, é da mesma família da goiaba e do araçá. Mede entre 8 e 10 m de altura e produz frutos de superfície macia e rugosa, de cor verde claro quando maduros. Pássaros e pequenos mamíferos se alimentam deles e fazem o importante papel da dispersão das sementes, contribuindo com a manutenção das florestas. A gabiroba, rica em sais minerais, niacina e vitamina C, é muito apreciada pelo homem. Possui propriedades terapêuticas e é usada na medicina popular.

Reino: Plantae
Classe: Magnoliopsida
Ordem: Myrtales
Família: Myrtaceae
Espécie: *Campomanesia hirsuta* Gardner

Foto: Jomauro Pessanha

Foto: Jomauro Pessanha

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

A espécie é endêmica do sudeste do Brasil, considerada rara na Mata Atlântica e é encontrada nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Autores: Jomauro Pessanha e Bruno Coutinho Kurtz

AMEAÇAS

Estudos mostram que as populações da gabioba-grande estão em declínio devido principalmente a diminuição da Mata Atlântica, que está sendo severamente fragmentada por ações humanas. Assim, a espécie foi categorizada como Em Perigo.

Foto: Jomauro Pessanha

Foto: Jomauro Pessanha

LITERATURA CONSULTADA

Borges KF et al. (2020) Diagnóstico do estado de conservação de algumas angiospermas no Parque Nacional do Itatiaia, Brasil. Diversidade e Gestão 4: 17-45.

Morais LMF, Conceição GM & Nascimento JM (2014) Família Myrtaceae: análise morfológica e distribuição geográfica de uma coleção botânica. Agrarian Academy 1: 317-346.

Reflora (2019) Herbário virtual. Disponível em <http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=5585546>. Acesso em 13 de março de 2021.

EMBAÚBA-BRANCA

Cecropia pachystachya Trécul

CARACTERÍSTICAS GERAIS

A embaúba-branca pode medir de 4 a 12 m de altura, desenvolvendo-se naturalmente em áreas desmatadas e abandonadas. É espécie pioneira, de crescimento rápido, e está entre as primeiras a aparecer, dando suporte ao desenvolvimento de outras plantas e animais. Seus frutos são alimento para pássaros, macacos e morcegos, que são seus principais dispersores. Também é chamada de árvore-da-preguiça, por ser um dos principais alimentos do bicho-preguiça, que come suas folhas novas e frutos. Em algumas regiões, é conhecida ainda como pau-formiga, pois a árvore fornece abrigo a formigas, dentro de seu tronco oco, que, em contrapartida, a protegem de ataques de pragas. A embaúba é muito utilizada na medicina popular.

Reino: Plantae
Classe: Magnoliopsida
Ordem: Rosales
Família: Urticaceae
Espécie: *Cecropia pachystachya* Trécul

Foto: Lino Mateus

Foto: Jomauro Pessanha

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

As embaúbas podem ser encontradas no norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste do Brasil.

Autores: Jomauro Pessanha e Bruno Coutinho Kurtz

AMEAÇAS

A espécie possui ampla distribuição, não tendo sido avaliada quanto ao grau de ameaça.

Foto: Paulo Motoyama

Foto: Jomauro Pessanha

Foto: Paulo Motoyama

LITERATURA CONSULTADA

Martins EGA & Pirani JR (2010) Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Urticaceae. Boletim de Botânica 28: 161-173.

Oliveira AKM, Lemes STF & Leite AP (2013) Consumo de frutos de *Cecropia pachystachya* Trécul. e *Ficus gomeleira* Kunt & C.D. Bouché por *Platyrrhinus lineatus* (-E. Geoffroy,1810) e seu efeito sobre a germinação de sementes. *Biología Neotropicalica* 10: 1-8.

Santos RG, Franchin AG & Nunes JF (2017) Frugivoria por aves em *Cecropia pachystachya* Trecul. (Urticaceae) em uma área verde urbana de Passos – MG. *Biodiversidade* 16: 16-26.

CEDRO

Cedrela fissilis Vell.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

É conhecida como cedro, cedro-cetim, cedro-rosa, cedro-batata, acaiacá e acaiacatinga, entre outros nomes populares. Chega a medir 25 m de altura e suas flores se abrem nos meses de setembro e outubro, atraindo muitos insetos. A madeira do cedro é muito apreciada e está entre as mais importantes de interesse econômico no Brasil. É utilizada na medicina popular, na construção civil, na criação de objetos decorativos, mobiliário, instrumentos musicais e outros. O cedro possui grande importância ambiental. A espécie também é usada para recuperação de áreas degradadas.

Reino: Plantae
Classe: Magnoliopsida
Ordem: Sapindales
Família: Meliaceae
Espécie: *Cedrela fissilis*
Vell.

Foto: Mauro Halper é licenciada sob CCBY2.0 Para visualizar uma cópia desta licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/>

Foto: Mauro Halper é licenciada sob CCBY2.0 Para visualizar uma cópia desta licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/>

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

A espécie é encontrada no Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina, em diversos tipos de florestas. No Brasil, ocorre no norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul.

Autores: Jomauro Pessanha e Bruno Coutinho Kurtz

AMEAÇAS

A perda de habitat é a principal ameaça à espécie, que sofre também com intensa exploração madeireira. Estudos mostram que as populações estão sendo reduzidas. Assim, foi categorizada como Vulnerável.

Foto: paulo by mauro halpern is licensed under CC BY 2.0/jp

Foto: Jomauro Pessanha

Foto: João Medeiro é licenciada sob CCBY2.0
Para visualizar uma cópia desta licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>

Literatura consultada

- Coradin L, Siminski A & Reis A (2011) Espécies nativas da flora brasileira de valor econômico atual ou potencial: plantas para o futuro – Região Sul. MMA, Brasília. 934p.
- RIOESBA - Rede Mata Atlântica de Sementes Florestais (2008) Notas técnicas de sementes florestais: *Cedrela fissilis* Vellozo. RIOESBA, Rio de Janeiro. 4p.
- Santos DL & Takaki M (2005) Fenologia de *Cedrela fissilis* Vell. (Meliaceae) na região rural de Itirapina, SP, Brasil. Acta Botanica Brasilica 19: 625-632.

CAMBOATÁ

Cupania vernalis Cambess.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Popularmente conhecida como camboatá, camboatã ou arco-de-peneira, pode chegar a 22 m de altura. Os frutos são importantes para a alimentação de várias espécies de pássaros, que dispersam as sementes depois de comerem seu arilo (camada carnosa e amarela que envolve a semente). É uma espécie utilizada em plantios para recuperação de áreas degradadas e tolera terrenos inundáveis. É muito comum o uso do camboatá na medicina popular.

Reino: Plantae
Classe: Magnoliopsida
Ordem: Sapindales
Família: Sapindaceae
Espécie: *Cupania vernalis* Cambess.

Foto: Jomauro Pessanha

Foto: Jomauro Pessanha

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

O Camboatá ocorre no Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. No Brasil, ocorre no norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul.

Autores: Jomauro Pessanha e Bruno Coutinho Kurtz

AMEAÇAS

A espécie tem ampla distribuição e grande população e não foi avaliada quanto ao grau de ameaça.

Foto: Jomauro Pessanha

Foto: by Pedro Acevedo-Rodríguez_Herison O. Medeiros_J. V. Monzoli and E. Oliveiras is marked with CCO 1.0.jpg

Foto: Jomauro Pessanha

LITERATURA CONSULTADA

Lemes EQ, Lopes JC & Matheus MT (2011) Germinação e caracterização morfológica de sementes de *Cupania vernalis* Cambess. Revista Científica de Engenharia Florestal 18: 71-82.

Mundo SR & Duarte MR (2008) Caracteres morfoanatômicos de folha e caule de *Cupania vernalis* Cambess-Sapindaceae. Revista Brasileira de Farmacologia 19: 599-606.

EUCALIPTO

Eucalyptus spp.

ESPÉCIE EXÓTICA

CARACTERÍSTICAS GERAIS

O gênero botânico *Eucalyptus*, que inclui em torno de 700 espécies, é originário da Austrália, Tasmânia e outras ilhas da Oceania, onde podem formar densas florestas nativas. Algumas dessas espécies, consideradas exóticas, foram introduzidas no Brasil por volta de 1825. Pertencem à família das Myrtáceas (a mesma da goiabeira e jabuticabeira) e medem de 30 a 70 m de altura. Suas flores se abrem nos meses de setembro e outubro, atraindo muitos insetos. Algumas espécies têm sido bastante utilizadas para diversas finalidades, como na produção de medicamentos, celulose, móveis, lenha, moirões, dormentes e carvão vegetal, entre outros. A média de consumo de água de uma espécie de *Eucalyptus* equivale ao consumo de uma árvore nativa do Brasil.

Reino: Plantae
Classe: Magnoliopsida
Ordem: Myrtales
Família: Myrtaceae
Espécie: *Eucalyptus* spp.

Foto: Jomauro Pessanha

Foto: Juliana Mello

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

Sua distribuição é extensa, ocorrendo em países como Estados Unidos, China, Portugal, Brasil e Chile. No Brasil, ocorre em todas as regiões.

Autores: Jomauro Pessanha e Bruno Coutinho Kurtz

AMEAÇAS

As invasões biológicas estão entre as principais causadoras de problemas ecológicos, trazendo consequências como a alteração do ambiente e até a extinção de espécies nativas.

Foto: Paulo Rogério

Foto: Juliana Mello

Foto: Paulo Rogério

LITERATURA CONSULTADA

Costa JP (2018) Regeneração natural do sub-bosque de eucalipto no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, São Paulo, SP. Dissertação de Mestrado. Instituto de Botânica, São Paulo, Brasil. 98p.

Foelkel CE (2005) Eucalipto no Brasil, histórias de pioneirismo. Visão Agrícola 4: 66-69.

Silva PHM et al. (2011) Potencial de invasão de eucalipto pelas sementes produzidas nos plantios comerciais. IPEF 203: 1-7.

JUÇARA

Euterpe edulis Mart.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

A palmeira-juçara é uma espécie relevante da Mata Atlântica. É muito importante para a fauna, podendo produzir de 8 a 10 mil frutos por ano. Possui crescimento lento e pode chegar a 25 m de altura. Floresce de setembro a janeiro e suas flores pequenas e amareladas atraem muitos insetos. As aves estão entre os principais dispersores das sementes da espécie, destacando-se os tucanos e jacus, que possuem funções importantes para a sobrevivência, dinâmica e manutenção das florestas.

Reino: Plantae
Classe: Liliopsida
Ordem: Arecales
Família: Arecaceae
Espécie: *Euterpe edulis* Mart.

Foto: - Luiz Ribenbom

Foto: Jomauro Pessanha

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

Ocorre ao longo de toda a Mata Atlântica e, também, no Cerrado, nas florestas que ocorrem ao longo dos rios. Ocorre no nordeste, centro-oeste, sudeste e sul do Brasil.

Autores: Jomauro Pessanha e Bruno Coutinho Kurtz

AMEAÇAS

A juçara possui um histórico de exploração ilegal de seu palmito, o que tem causado a diminuição de suas populações. Além da redução das matas, a caça é também uma ameaça, pois acelera processos de extinção, colocando em risco a polinização e dispersão de suas sementes. Portanto, a espécie foi considerada vulnerável.

Foto: Jomauro Pessanha

Foto: Felipe Tubarão

LITERATURA CONSULTADA

Barroso RM, Reis A & Hanazaki N (2010) Etnoecologia e etnobotânica da palmeira juçara (*Euterpe edulis* Mart.) em comunidades quilombolas do vale do Ribeira, São Paulo. Acta botânica Brasilica 24: 518-528.

Vianna SA (2020) *Euterpe edulis* Mart. Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15712>. Acesso em 13 de março de 2021.

Vinholes AR, Assunção VK & Marques BH (2018) Interação entre avifauna e *Euterpe edulis* Mart. (Arecaceae) na Mata Atlântica do sul do Brasil: ameaças e conhecimento popular. Fronteiras 79: 252-272.

BRAQUIÁRIA

Urochloa decumbens (Stapf) R.D. Webster

ESPÉCIE EXÓTICA

CARACTERÍSTICAS GERAIS

A braquiária é uma das principais gramíneas cultivadas. O gênero possui em torno de 100 espécies e chegou ao Brasil a partir de 1960. A braquiária floresce durante todo seu estágio de crescimento. Nas pastagens, o banco de sementes que a espécie deposita no solo permite a ocupação da área com mais rapidez, dificultando o controle, principalmente quando se deseja substituir a cultura. A braquiária, além de oferecer forragem aos rebanhos, também pode contribuir com plantios em encostas, na estruturação e contenção do solo.

Reino: Plantae
Classe: Liliopsida
Ordem: Poales
Família: Poaceae
Espécie: *Urochloa decumbens* (Stapf)
R.D. Webster

Foto: Jomauro Pessanha

Foto: Jomauro Pessanha

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

A braquiária é originária da África. No Brasil, ocorre em todas as regiões.

Autores: Jomauro Pessanha e Bruno Coutinho Kurtz

AMEAÇAS

Possui elevada dispersão, armazenamento de sementes no solo e alta agressividade na competição com a vegetação nativa. Portanto, é considerada uma espécie invasora de difícil controle. De acordo com a Estratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras, foi estabelecido que o país deve impedir, controlar ou erradicar espécies exóticas que ameacem os ecossistemas e habitats ou espécies nativas.

Foto: Jomauro Pessanha

Foto: Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS

LITERATURA CONSULTADA

Cheung, KC, Marques MCM & Liesbsch D (2009) Relação entre a presença de vegetação herbácea e a regeneração natural de espécies lenhosas em pastagens abandonadas na Floresta Ombrófila Densa do sul do Brasil. Acta Botanica Brasilica 23: 1048-1056.

MMA - Ministério do Meio Ambiente (2019) Estratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras. Projeto Pró-Espécies: todos contra a extinção. MMA, Brasília. 10p.

Oliveira P et al. (2015) Atributos da braquiária como condicionador de solos sob integração lavoura-pecuária e integração lavoura-pecuária-floresta. In: Cordeiro LAM, Vilela L, Kluthcoursi J & Marchão RL (eds.) Integração lavoura-pecuária-floresta: o produtor pergunta a Embrapa responde. Embrapa, Brasília. Pp. 333-353.

BROMÉLIA

Vriesea interrogatoria L.B.Sm.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Vive sobre árvores e arbustos, usando estas plantas apenas para fixação; não é uma planta parasita e sim uma 'epífita'. Floresce de março a agosto, atraindo abelhas e beija-flores. Pode acumular água na base de suas folhas, de onde retiram seus nutrientes e ainda abrigam insetos, moluscos, crustáceos e anfíbios. Além disso, macacos bebem a água e se alimentam de suas folhas. Assim, percebe-se sua relevância por servir de suporte para muitos animais da floresta. Existem diversas espécies de bromélias que são cultivadas para ornamentação, produção de frutos, como o abacaxi, e produção de fibras; também são utilizadas na medicina popular.

Reino: Plantae
Classe: Liliopsida
Ordem: Poales
Família: Bromeliaceae
Espécie: *Vriesea interrogatoria*
L.B.Sm.

Foto: André Gentil

Foto: Jomauro Pessanha

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

Ocorre principalmente na Mata Atlântica, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Autores: Jomauro Pessanha e Bruno Coutinho Kurtz

AMEAÇAS

A degradação de habitats e a extração ilegal, principalmente na Mata Atlântica, reduz as populações da espécie em várias regiões do país, o que leva à perda de diversas formas de vida que dependem das bromélias, resultando na redução da diversidade biológica do ecossistema. A espécie não foi avaliada quanto ao seu grau de ameaça.

Foto: Jomauro Pessanha

Foto: Jomauro Pessanha

Foto: Jomauro Pessanha

LITERATURA CONSULTADA

Costa AF et al. (2020) Vriesea in Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB6485>. Acesso em 13 de março de 2021.

Martinelli G et al. (2008) Bromeliaceae da Mata Atlântica brasileira: lista de espécies, distribuição e conservação. *Rodriguésia* 59: 209-258.

Wanderley MGL & Martins SE (2007) Bromeliaceae. In: Melhem TS, Wanderley MGL, Martins SE, Jung-Mendaçolli SL, Shepherd, GJ & Kirizawa, M (eds.) *Flora Farenogâmica do Estado de São Paulo*. Instituto de Botânica, São Paulo, vol 5 Pp. 39-162.